

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

QUESTO NON È UNO STORYBOARD

Co-design session

gruppo WINX

Galasso Aurora	7087045
Bolognesi Emily	7086606
Chelotti Lisa	7089779
Bertolini Elena	7085648

immipasso

C R E A T I V O

INDICE

Argomenti trattati:

Argomento 1: Breimstorming

Argomento 2: Abstract

Argomento 4: Studio delo logo

Argomento 5: Schizzi progettuali

Argomento 6: Componenti

Argomento 7: Render

C R E A T I V O

C R E A T I

P U L S O

i m P U L S O

R E A T I V O

C R E A T I V O

S O

i m P U L S O

i m P

C R E A T I V O

C R E

i m P U L S O

i m P U L S

C R E A T I V O

C R E A T I V O

L S O

i m P U L S O

i

I V O

C R E A T I V O

#keywords

Prospettive

Start

Evoluzione

Fumetto

Personaggi

Finale

Colpi di scena

Connessioni

Nascita

Riquadri

Puzzle

Susseguirsi

Emergere

Storia

Racconto

Tempo

Creatività

"Concept"

Keywords selezionate (max.6): PUZZLE, PERSONAGGI, FUMETTO,
TEMPO, CONNESSIONI e RACCONTO.

CARD 2: **TI CHE MATERIALE
SONO LE PAGINE?**
+ carta riciclata

CARD 2: **COSA RACCONTA IL
LIBRO?**

CARD 4: **LA STORIA HA PIU' PUNTI
DI VISTA?**

CARD 3: **HA LA COPERTINA RIGIDA o
FLESSIBILE?**
+ copertina flessibile

CARD 3: **HA DELLE ILLUSTRAZIONI AL
SUO INTERNO?**

#concept

CARD 3: QUANTE MODALITÀ CI SONO PER RACCONTARE LA STORIA?

CARD 3:

PERSONAGGI LEGO

CARD 4: **COME VIENE RACCONTATA LA STORIA?**

* **LINEARE**
+ **INTERATTIVA**

→ CARD 2: **COVA C'È DENTRO!**

CARD 1: **DI CHE MATERIALE È FATTO?**

+ **PASTICA**
+ **CARTONE**
+ **LEGNO**
+ **CARTONE LEGNO**

impulso

C R E A T I V O

Il progetto propone la realizzazione di uno storyboard in grado di **creare, modificare e concludere** storie tramite interventi diretti degli utenti. Tutto parte dall'idea di un calendario dell'avvento, in questo caso caratterizzato da un **impulso creativo**.

La struttura del nostro progetto ha come base la forma e le funzioni di un vero e proprio **calendario dell'avvento**, all'interno si possono trovare delle pagine composte da caselle nelle quali è possibile trovare del materiale utile alla creazione del proprio storyboard.

Le caselle della prima pagina sono dedicate a delle stanze: ne esistono di due tipi, una stanza, oppure quattro stanze unite, in modo da poter raccontare la storia in più fasi. Le mura di queste stanze possono essere personalizzate a discrezione dell'utente e in base alla storia che vuole essere raccontata, i possibili scenari si trovano nelle caselle della seconda pagina.

Nella terza pagina invece, si scoprono i **personaggi** delle storie. Questi personaggi sono anch'essi personalizzabili tramite modalità "LEGO". Ogni personaggio può essere smontato e cambiato con altri pezzi per scegliere a proprio piacere tutte le particolarità estetiche. Nella quarta pagina all'interno delle caselle si trovano gli **aspetti sensoriali**; suoni o materiali tattili che possono aiutare alla creazione del proprio storyboard.

Infine abbiamo aggiunto due pagine libere in cui possono essere attaccate le storie finite tramite calamita, in modo che poi gli utenti che verranno dopo siano in grado di cambiare a loro piacimento le storie già concluse.

Aa ABCDEFGH

ABCDEFGHI

Aa ABCDEFGH

abcdefgh

helvetica bold

QUESTO NON E' UNO STORYBOARD

Co-design session

#schizziprogettuali

#schiziprogettuali

#schizziprogettuali

#schizziprogettuali

QUESTO NON È UNO STORYBOARD

Co-design session

#icomponenti

Chi utilizza il nostro storyboard può comporre lo scenario all'interno del quale vuole raccontare la sua storia. Lo storyboard mette a disposizione delle stanze le cui pareti formano lo scenario della storia. Per comporre la stanza utilizziamo delle tessere bianche con disegnato un ambiente astratto e una serie di filtri colorati per dare carattere alla scena.

L'idea è quella di far in modo che ogni persona che utilizza lo strumento possa personalizzare, cambiare e decidere ogni componente della storia.

#scenari

#scenari

VESTITI :

PERSONAGGI :

Modello in 3D

ESPRESSIONI :

TIPOLOGIE DI CAPELLI :

Anche in questo caso chi utilizza lo storyboard può personalizzare la storia creando i personaggi della storia, da poter formare a proprio piacimento. L'idea di partenza è quella dei "LEGO", dove chi gioca può creare fisicamente il suo personaggio. C'è la possibilità di scegliere l'abbigliamento, i capelli, il colore della pelle, in modo da tirare fuori il proprio impulso creativo.

#personaggi

#personaggi

Modello in 3D

#personaggi

Modello in 3D

#personaggi

QUESTO NON È UNO STORYBOARD

Co-design session

#render

#rendeer

#render

#rendeer

QUESTO NON E' UNO STORYBOARD

Co-design session

#grazie per l'attenzione